

RAHBAR XULQ-ATVORIDAGI ASSERTIV XATTI-HARAKATLARNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Rovshanov Shohjaxon

Xalqaro Nordik universiteti magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada umumta’lim maktablarida faoliyat yuritayotgan sinf rahbarlarda assertiv xatti-harakatlarni rivojlantirish yo‘llari, ularning assertivlik bo‘yicha aniqlangan natijalari, assertivlik darajasining past yoki yuqori bo‘lishiga turtki bo‘luvchi omillar tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada tadqiq etilayotgan masalalar yuzasidan empirik tadqiqotlar hisoboti yoritiladi.

Kalit so‘zlar: assertivlik, sinf rahbar, ish jarayoni, stress, haq-huquq, pedagogik faoliyat, nizoli vaziyatlar, kasbiy so‘nish, pedagogik yuklama, emotisional zo‘riqish, o‘ziga ishonganlik.

Kirish

Umumta’lim maktablarida barcha rahbar va pedagog xodimlarning lavozim majburiyatlari hukumat qarori va farmonlarida, pedagoglarning odob-axloq qoidalari nizomida belgilab qo‘yilgan. Xususan, sinf rahbarlarning rahbarlik faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirining 2023-yil 27-iyundagi 190-sonli buyrug‘iga⁹⁸ ilova qilingan “Umumiy o‘rta ta’lim muassasasi sinf rahbarining lavozim yo‘riqnomasi” ga ko‘ra tartibga solinadi. Ushbu yo‘riqnomaga muvofiq sinf rahbarlar o‘z sinf o‘quvchilari, maktab jamoasi, ma’muriyat hamda ota-onalar bilan xushmuomalada bo‘lishi, majburiyatlarini amalga oshirgan holda haq-huquqlarini talab qila olishi, nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda eng samarali yechimlarni tanlay olishi belgilab berilgan. Amalda ham sinf rahbarlar ushbu yo‘riqnomaga muvofiq tarzda faoliyatini tashkil etishadimi, assertiv xatti-harakatlar orqali agressiyaning oldini olib, o‘z foydasi uchun muammoni hal qila oladilarmi, degan savollarga sinf rahbarlarning faoliyatini tadqiq etish orqali yechim topishga harakat qilindi.

Asosiy qism

Umumta’lim maktablarida o‘quv-tarbiyaviy jarayonlarni muvofiqlashtirish ishlarida faol bo‘lgan xodimlar sifatida sinf rahbarlarni aytish mumkin. Ularni lavozimga tayinlashda uch yillik ish tajribasi, tashkilotchilik, yetakchilik qobiliyatlarining bo‘lishi birlamchi omil sifatida qabul qilinsa-da, sinf rahbarlarning shaxslararo munosabatlardagi pozitsiyasi, o‘z haq-huquqini himoyalay olishi kabi jihatlarga ham alohida e’tibor qaratish muhim, deb hisoblanadi. Xususan, sinf rahbarning o‘ziga bo‘lgan ishonchi nizoli vaziyatlarni neytrallashtirishda, o‘quvchilarga berilgan vazifaning ijrosini ta’minlashda, ota-onalar bilan muloqot olib borishda foydali bo‘lishi pedagogik faoliyatda namoyon bo‘ladi.

Sinf rahbarlik faoliyatini o‘rganish hamda sinf rahbarlarning xulq-atvorini tadqiq etish maqsadida Toshkent shahar Yangiheyot tumani MMTB tasarrufidagi 329-sonli umumta’lim maktabida 2025-yil 17-fevraldan 17-aprelga qadar tadqiqot ishlari olib borildi. Ushbu davr mobaynida sinf rahbarlarning ish faoliyati, ular bilan tez-tez yuzaga keladigan muammolar, ish samaradorligini oshirishda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan jihatlarni o‘rganildi va tahlil qilindi.

Sinf rahbarlik faoliyati ma’lumki, tajribali pedagogga qo‘shimcha vazifa sifatida yuklatiladigan hamda maosh to‘lanadigan faoliyat turidir. Bunda sinf rahbar ish jarayonida turli vaziyatlarni boshdan o‘tkazib, asosan shaxslararo munosabatlardagi muammolar yuzasidan ish olib boradi hamda quyidagi holatlardan biriga duch kelishi mumkin, bular: ota-onalar bilan

⁹⁸ <https://emaktab.uz/v2/soc/files/fileview?network=1000000028523&file=45598829>

hamkorlikdagi qiyinchiliklar, o'quvchilarning o'quv-tarbiyaviy jarayonlardagi o'ziga xosliklari, ma'muriyat bilan ish yuzasidan kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va h.k.

Bu kabi muammolar, albatta, sinf rahbarining pedagogik yuklamasining ortishiga, faoliyatning samaradorligi ijobiy bo'lmagan holatlarda esa stress, emotsional zo'riqish, kasbiy so'nish kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shaxsiy manfaatlar o'rtasidagi doimiy qarama-qarshilik sinf rahbar faoliyatida kuzatiladigan odatiy jihatlardan biridir, o'quvchi ichki tartib talablarini bajarishdan bosh tortadi, sinf rahbar u bilan murosaga kelishga, o'quvchini to'g'ri yo'naltirishga harakat qiladi, ota-ona farzandining ayrim imtiyozlarga ega bo'lishini istab alohida talablar bilan chiqadi, sinf rahbar ular bilan ham tushuntirish ishlarini olib boradi. Ko'p vaqt va ma'naviy kuch talab qiluvchi ushbu jarayonlarda kamdan kam sinf rahbarlar "Oltin muvozanat" ni topa oladilar, aksariyat holatlarda muzokaralar ikki xil natija bilan tugaydi – sinf rahbarning agressiv xatti-harakati yoki kompromistik yondoshuv orqali hamma shartlarga ko'nish. Har ikki holat ham sinf rahbar faoliyatining samarali bo'lishiga xalaqit beradi.

Agressivlik sinf rahbar uchun nafaqat stress omilining ortishiga, balki suhbatdoshning oldidagi hurmati, obro'-e'tiborining ham pasayishiga olib keladi. Kompromistik yondoshuv sinf rahbarlar haq-huquqlarining poymol bo'lishiga olib keladi. Shunday vaziyatda yuqorida ta'kidlab o'tilgan "Oltin muvozanat" assertiv xatti-harakatlar ta'rifiga mos tushadi.

Assertivlik⁹⁹ – (*ingl. assertiveness*) bu shaxsning boshqalarning huquqlarini poymol qilmagan holda ishonch bilan xatti-harakatlarini amalga oshira olish xususiyati hisoblanadi. Bu tushuncha geshtalt-terapiyaning quyidagi tamoyiliga yaqin: "Men sening talablaringga javob berish uchun mavjud emasman, sen mening talablarimga javob berish uchun mavjud emassan".¹⁰⁰ Assertiv xulq-atvoriga ega shaxs esa o'z haq-huquqlarini yaxshi anglagan holda ular uchun kurashadi va nizoli holatlarda vaziyatdan xotirjam chiqadi.

O'tkazilgan emperik tadqiqotda sinf rahbarlarning assertivlik ko'nikmalari qay holatda ekanligi aniqlandi. Xususan, jami 50 nafar sinf rahbarlarning 21 nafarida assertiv xatti-harakatlar shakllanganligining yuqori darajasi qayd etilgan bo'lsa, 29 nafarida o'rta daraja qayd etildi, quyi daraja (4 balldan past ko'rsatkich) aniqlanmadi. (1-rasm)

Rasm 1: Vera Kapponining "Shaxs assertivlik darajasini aniqlash" so'rovnomasi natijasi

Respondentlardan olingan Vitman Simon va Xinsh Ryudiderning "O'ziga bo'lgan ishonch hissini aniqlash" testi natijalariga ko'ra o'ziga bo'lgan ishonch hissi yuqori bo'lgan sinf rahbarlar 18 nafar, o'ta yuqori natija qayd etganlari 5 nafarni tashkil etdi, o'rtacha natija 27 nafar sinf rahbarda aniqlangan bo'lsa, quyi daraja (33 balldan past ko'rsatkich) aniqlanmadi. (2-rasm)

⁹⁹ Борис Гурьевич Мещеряков, Владимир Петрович Зинченко. Большой психологический словарь -е изд., 2002 г. 632 с, 36-страница

¹⁰⁰ "Ijtimoiy psixologiyada kompetentlik va assertiv xulq-atvor omillari" – ilmiy maqola, TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA, 2018/1-SON, 90-bet

Rasm 2. Vitman Simonning "O'ziga bo'lgan ishonch hissini aniqlash" testi natijasi

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, sinf rahbarlarning 21 nafari o'zida assertiv xatti-harakatlarni rivojlantira olishgan, sinaluvchilarning 58% qismi esa o'rta darajada assertiv xatti-harakatlarni qo'llay olishadi. Ikkinchi test natijasida ham o'rtacha darajadagi ko'rsatkichlar respondentlarning salmoqli qismini (54%) tashkil etganini qayd etish mumkin. Tahlillardagi o'rtacha ko'rsatkich yaqqol ijobiy natija sifatida qabul qilinmasa-da, bu korreksion ishlarining birmuncha oson o'tishini ta'minlaydi. O'ziga bo'lgan ishonchning "o'ta yuqori" darajasini olgan 5 nafar sinf rahbarning natijalari o'ziga ishonganlikning noadekvat yuqori bosqichiga muvofiq keladi.

Xulosa

Umumiy olganda sinf rahbarlar faoliyatida assertiv xatti-harakatlarning doimiy rivojlanishi rahbarlik faoliyatining to'g'ri tashkil etilishiga, har qanday nizoli holatlarni o'z foydasiga hal qila olishiga olib keladi. Shu bois sinf rahbarlarning assertivlik ko'nikmalarini o'zlashtirishi foydali hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/docs/-6786401> "Pedagogning maqomi to'g'risida" 1-fevral 2024-yil dagi 901-sonli O'zbekiston Respublikasi Qonuni
2. Борис Гурьевич Мещеряков, Владимир Петрович Зинченко. Большой психологический словарь -е изд., 2002 г. 632 с, 36-страница
3. "Ijtimoiy psixologiyada kompetentlik va assertiv xulq-atvor omillari" – ilmiy maqola, TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA, 2018/1-SON, 88-92-betlar
4. Human relationship skills – coaching and self-coaching. Richard Nelson-Jones. Taylor-Francis group, 4th edit. 280 p